

ABU NASR FOROBIYNING MANTIQ ILMIGA OID QARASHLARI VA HOZIRGI KUNDA MAVJUD MASALALAR

Xoshimova Dilobar Kuchkarovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612487>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qomusiy olim-Abu Nasr Forobiyning matematika va mantiq ilmiga qo‘shgan hissalar va mantiq shakllari: tushuncha, muhokama, xulosa, isbotning voqelikni bilishdagi o‘rnini aniq ko‘rsatib bera olganlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, ularning mantiq ilmi haqidagi qarashlari hozir ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmay kelayotgani, risolalari misolida tushuntirilgan. Hozirgi fan-texnika rivojlangan kundagi mavjud masalalar esa, nafaqat nazariy masalalar, balki amaliy o‘yinlar, dasturlar orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: mantiqiy fikrlash, tushuncha, muhokama, isbot, tahlil, kuzatish, baholash, simulyator dastur.

Annotation. In this article reflects on the contributions of the qomusi scientist-Abu Nasr Forobi to the science of mathematics and logic, and on the fact that they were able to clearly demonstrate the place of logic: understanding, discussion, conclusion, proof in the knowledge of reality. It is also explained by the example of their brochures that their views on the science of logic are still not losing their relevance today. And the existing issues of the current day of development of Science and technology require the development of logical thinking not only through theoretical issues, but also through practical games, programs.

Keywords: logical thinking, understanding, discussion, proof, analysis, observation, evaluation, simulator program

Аннотация. В этой статье рассматривается вклад ученого-камуси-Абу Насра Фараби в науку о математике и логике и его способность ясно показать место логических форм: понимания, обсуждения, умозаключения, доказательства в познании реальности. Также на примере их трактатов объясняется, что их взгляды на Науку логики не теряют актуальности и сейчас. Однако существующие проблемы в наши дни, когда наука и техника развиваются, требуют развития логического мышления не только теоретическими вопросами, но и практическими играми, программами.

Ключевые слова: логическое мышление, понимание, обсуждение, доказательство, анализ, наблюдение, оценка, программа-симулятор.

Kirish

O‘rta Osiyo qomusiy olimlari mantiq ilmi va uning maqsad hamda vazifalari, voqelikni bilishdagi o‘rnini aniq ko‘rsatib bera olgan. Ular falsafiy taraqqiyotda, kuzatuv, bahs munozara, bilish usullari, hissiy mushohada to‘g‘risida o‘z davri uchun e‘tiborga molik fikrlarni ilgari surganlar. Bularga misol qilib, Abu Nasr Forobiy, Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sinolarning fikr va qarashlarini va turli asarlarini keltirish mumkin. Zamonaviy ta‘limda o‘qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki mustaqil fikrlashga undovchi, tahlil va kuzatish orqali to‘g‘ri qarorlar chiqaruvchi shaxs sifatidagi roli ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim tizimida faoliyat yurituvchi o‘qituvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalari yuksak bo‘lishi talab etiladi. Shu

nuqtai nazardan, ularni tayyorlash jarayonida zamonaviy texnologik vositalar, simulyator dasturlar asosida mashg‘ulotlar o‘tkazish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

1. Abu Nasr Forobiyning mantiq ilmiga qo‘shgan hissasi

Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug‘ Tarxon Forobiy -O‘rta Osiyo mutafakkiri va qomusiy olimi. U Yunon falsafasini chuqur bilgani, unga sharhlar bitganligi va jahonga targ‘ib qilgani hamda zamonasining barcha ilmlarini puxta o‘zlashtirib, fanlar rivojiga ulkan hissa qo‘shgani uchun „al Muallim assoniy“ („Ikkinchi muallim“, Arestoteldan keyin), „Sharq Arastusi“ nomlariga sazovor bo‘lgan. Forobiy falsafa, mantiq, sotsiologiya, tibbiyot, fizika, matematika va musiqa fanlariga o‘z hissasini qo‘shgan va 70 dan ortiq tillarni bilgan. Olim mantiq ilmiga bag‘ishlangan bir nechta risolalarning muallifi hisoblanadi. „Mantiq ilmiga kirish“, „Mantiq to‘g‘risidagi risolaga muqaddima“, „She‘riyat san‘ati qonunlari haqida risola“, „Kataguriyas“ kitobi yoki „Kategoriya“, „Eysagoge“ kitobi yoki „Kirish“ va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Forobiy mantiq ilmining mohiyati va vazifasi haqida „Mantiq to‘g‘risidagi risolaga muqaddima“ asarida shunday deydi: „Bu shunday bir san‘atki, u har doim odam notiqlikda adashib qoladigan bo‘lsa, to‘g‘ri fikrlashga olib keluvchi va aql yordamida biror bir xulosa qilinadigan bo‘lsa, xatolarning oldini oluvchi narsalarni o‘z ichiga oladi. Uning aqlga nisbatan munosabati grammatika san‘atining tilga nisbatan munosabati kabidir. Grammatika odamlar nutqini to‘g‘rilagani kabi, mantiq ilmi ham xato kelib chiqishi mumkin bo‘lgan joyda tafakkurni to‘g‘ri yo‘ldan olib borish uchun aqlni to‘g‘rilab turadi“. Farobiy o‘z asarlarida bilish shakllari, insonning ruhiy holati, jon va tananing o‘zaro munosabati, mantiqiy fikrlash to‘g‘risidagi mulohazalarini bildiradi. Uning aytishicha, insonning bilish, ruhiy qobiliyatlarini miya boshqaradi, yurak esa barcha a‘zolari hayot uchun zarur bo‘lgan qon bilan ta‘minlovchi markaz vazifasini bajaradi. Farobiy „Ilm va san‘atning fazilatlarini haqida“ kitobida tabiatni bilishning cheksizligini, bilim bilmaslikdan bilishga, sababiyatni bilishdan oqibatni bilishga, aksidensiya (alaraz)dan substansiya (javhar)ga qarab borishni uqtiradi. Inson voqelikni idrok, sezgi, xotira, tasavvur, mantiqiy tafakkur, akl, nutq va boshqa vosita hamda usullar orqali bila oladi. Olim hissiy va akliy bilish mavjudligini, ular bir-biridan farq qilishini ham aytib o‘tadi. Hissiy bilishda sezgi a‘zolari yordamida ashyolar, narsa va hodisalarning muayyan sifatlari bilib olinadi. Shu bilan birga, sezgi orqali narsa va buyumlarning muhim bo‘lmagan tomonlari ham idrok qilinadi. Aql orqali esa buyum sifatlarini mavhumlashtirish orqali uning mohiyati va umumiy tomonlari bilinadi

Farobiy mantiq ilmining shakllari: tushuncha, muhokama, xulosa, isbot va boshqalarni tahlil qiladi. U induksiya, deduksiya va sillogizm (qiyoslash) haqida batafsil ma‘lumot beradi. Olim o‘zining „Mantiq ilmiga kirish“ asarida esa hech qanday dalil isbotsiz bilinadigan fikrlarni 4 ga taqsimlaydi: maqbulot (ya‘ni maqbul bo‘lgan fikrlar); mashhurot (ya‘ni, mashhur bo‘lgan); mahsulot (ya‘ni sezish va idrok natijasida bo‘lgan); boshlang‘ich ma‘qulot (ya‘ni bilim tushunchalar). Forobiy ularning har birini mufassal tasvirlaydi. Olim mantiq ilmi va uning maqsad hamda vazifalari, voqelikni bilishdagi o‘rnini aniq ko‘rsatib bera olgan. Forobiyning mantiq ilmi haqidagi qarashlari hozir ham ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q, ular oliy o‘quv yurtlarida qo‘llanma vazifasini o‘tamoqda.

2. Hozirgi kunda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish masalalari

Hozirda kunda olimlarimizdan E.M. Xudoynazarov, G‘.Q. Xudayberganov, O‘. To‘raqulov, M.M. Xudoyberganova, D. G. Avezova kabilarning tadqiqotlari bevosita oliy ta‘lim muassasalarida bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining boshlang‘ich sinf matematika

darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga bag‘ishlangan kitoblari va ilmiy maqolalari mavjud.

Shuningdek, mantiqiy fikrlashga asoslangan boshqa fanlar tajribalari ham mazkur ish uchun muayyan qiziqish uyg‘otadi. Biroq tahlillardan ayon bo‘ldiki, mutaxassislarning tadqiqotlarida talabalarda mantiqiy fikrlashni, simulyator dasturlari va ulardan foydalanish kompetensiyalarni shakllantirishning metodik tizimini ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish hamda jarayonni takomillashtirishning metodik asoslarini ilmiy asoslash muammosi maxsus tadqiq etilmagan. Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining mantiqiy fikrlashini simulyator dasturlari asosida takomillashtirishlardan biri–turli vaziyatlarni tahlil qilish, muammolarni hal qilish, muammoli vaziyatlarni modellashtirish va ularni hal qilish uchun turli strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Pedagogik mahoratni oshirish orqali darsni rejalashtirish, o‘qitish usullarini tanlash, o‘quv jarayonini tashkil qilish, o‘z fikrlarini mantiqiy ravishda ifoda etish, samarali muloqot qilib boshqarish kabi masalalarda amaliy ko‘nikmalarni shakllantiriladi. Zamonaviy texnologiyalarni ta‘lim jarayonida qo‘llashni o‘rgatishga yordam beradi. Simulyator dasturlar o‘quvchilarga o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirib, samarali bilim olishga yordam beradi. Ta‘lim jarayonini modernizatsiya qilishda, mantiqiy fikrlashga o‘rgatish kompetensiyalarining darajalari, ko‘rsatkichlari, ularni baholash parametrlari aniqlanadi hamda amaliyotda sinab ko‘rilishi bilan belgilanadi. Boshlang‘ich sinfda allaqachon bolalar taqqoslash, tasniflash, umumlashtirish va tahlil qilish elementlarini o‘zlashtirishlari kerak, shuning uchun bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bu bolalarga to‘g‘ri xulosalar chiqarishga imkon beradigan mustaqil mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdir.

Xulosa va tavsiyalar

Hozirgi vaqtda rivojlangan davlatlar va o‘zimizda ham yoshlarni mantiqiy fikrlashga o‘rgatishga katta e‘tibor berilmoqda. Shu ma’noda turli matematik va mantiqiy masalalarni hal qilish yo‘llari va usullarini birinchi navbatda o‘qituvchi o‘zi o‘rganib, keyin o‘quvchilarga o‘rgatishi maqsadga muvofiq. Bunga misol qilib, Prezident maktablariga kirish imtihonlarini olsak bo‘ladi, ya’ni unda o‘quvchini IQ darajasini aniqlash uchun, alohida mantiqiy masalalar beriladi. Ana shu masalalarni yechish yo‘llari va oson tushuntirish usullarini o‘ylab topish ko‘nikmalarini shakllantirish hozirgi kunda maktablarda, boshlang‘ich ta‘limda muammo bo‘lib kelmoqda. Agar o‘quvchi alohida repititorga qatnamas, bunday masalalarni yecha olmaydi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda mantiqiy fikrlashni shakllantirish alohida yondashuvni talab etadi.

60110500-”Boshlang‘ich ta‘lim” ta‘lim yonalishi o‘quv rejasidagi tanlov fanlarni tarkibiga mental arifmetikasi, kreativ pedagogika, qiziqarli matematika, sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish metodikasi, mantiqiy masalalarni yechishga o‘rgatish metodikasi, boshlang‘ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va tanqidiy fikrlashga o‘rgatish, boshlang‘ich ta‘limda mediasavodxonlik kabi fanlarni kiritib, o‘qitish metodikasini takomillashtirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xayrullayev M. M., Abu Nasr Forobiy, T., 1966;
2. Xayrullayev M. M., Uyg‘onish davri va Shark mutafakkiri, T., 1971;
3. Abu Nasr Forobiy. Risolalar, T., 1975;
4. Xayrullayev M. M., O‘rta Osiyoda ilk uygonish davri madaniyati, T., 1994;
5. Xudoynazarov E. M, Xudayberganov G.Q. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish. Darslik. //-T: “Bookmany print” nashriyoti, 2023. 215 b

6. Xudoynazarov E.M., Avezova D. G. Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students// International Scientific Conference on “New Scientific Trends and Challenges” 20th February 2023, Rome, Italy. P. 97-100.
7. Xudoynazarov E.M. Theoretical foundations of growing logical thinking of elementary school students. // International bulliten of enjeeniening and technology. An American international journal. 2023.ISSN:2770-9124. UIF=8.1/SJIF=5.71. – P. 33-37
8. Montessori M. A New World and Education (1946/1947) // AMI Journal 2013. № 1-2. P. 69-76.